

ОЦЕНКА СОРТОВ ЯРОВОГО ОВСА ПО УРОЖАЙНОСТИ И АДАПТИВНОСТИ К КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ ПРЕДУРАЛЬЯ.

В. Е. Кардашина^{1*}, Л. В. Бессонова², Р. И. Вяткина²

¹Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» (ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН), 620142, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 112-а

²Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук (ПФИЦ УрО РАН), 614532, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 13-а.

*e-mail: valya.kardashina@yandex.ru

В статье представлены результаты экологического испытания двух сортов и шести линий ярового овса селекции ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в почвенно-климатических условиях юго-востока Пермского края и юго-запада Свердловской области. Почва опытных участков: дерново-подзолистая от среднесуглинистой до тяжелосуглинистой (с. Лобаново) темно-серая лесная с гранулометрическим составом от легкосуглинистой до тяжелосуглинистой (г. Красноуфимск). Цель исследования: выявить перспективные селекционные линии, адаптированные к условиям Предуралья. Экологическую пластичность (b_i) и индекс среды (I_i) определяли по методике, разработанной S.A. Ebehart and W.A. Farnell, оценку параметров общей (ОАС) – А.В. Кильчевского и Л.В. Хотьмелевой. Относительно более благоприятным по абиотическим условиям был 2022 год ($I_j = 0,75$ и $1,35$). Средняя урожайность сортов за 2020-2021 гг. в двух экологических точках составила 3,77 т/га и варьировала в зависимости от места испытания от 2,46-5,68 т/га. По результатам исследований максимальную среднюю зерновую продуктивность 4,07 - 4,33 т/га и наибольшую адаптивную способность (ОАС₁ = 0,30 и 0,57) показали линии 08-09, 08-86 и 08-87 Стайер. Выявлена среднеранняя селекционная линия 07-57 с хорошими показателями зерновой продуктивности (3,89 т/га), общей адаптивной способности ($V_i = 0,13$), пластичности и стабильности ($b_i = 1,02$ и $S^2_i = 0,09$).

Ключевые слова: овес, сорт, урожайность, адаптивность, экологическая пластичность, стабильность.

Введение.

В современных условиях сорт представляется тем фактором, без которого невозможно научно-технический прогресс в агропромышленном комплексе и без которого невозможно достичь оперативного развития производства и экономической стабильности сельскохозяйственных предприятий [1].

Важно, чтобы создаваемые сорта обладали устойчивостью к влиянию абиотических биотических стрессов. Один из факторов, воздействующих на рост и развитие овса – погодные условия [2, 3].

Поскольку в каждом регионе есть свои климатические и почвенные особенности, для эффективной селекции необходим подбор сортов, которые обладают высокой адаптивностью к неблагоприятным абиотическим и биотическим факторам, экологической пластичностью

стабильностью, т.е. параметрами, обеспечивающими стабильную урожайность в различных условиях произрастания [4,3].

Выделить адаптивные и стрессоустойчивые генотипы возможно в системе эколого-аграрного испытания, в условиях максимально сходных с теми, в которых будет выращивать сорт [5, 6].

Цель наших исследований – выделить стабильные по признаку «урожайность» сорта ольги путем оценки параметров адаптивности в различных почвенно-климатических зонах Пермского края.

Методика.

Совместные исследования проведены в 2021 – 2022 годах на опытных полях Красноуфимского селекционного центра ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН (юго- запад Свердловской области) и Пермского НИИСХ- филиала ФГБНУ ПФИЦ УрО РАН (юго- восток Пермского края) с целью изучения и оценки перспективных линий овса по признаку «урожайность» в разных агроклиматических условиях. Объект исследований – сорта овса Спринг (st.), Спринг2, включенных в Госреестр РФ и шесть перспективных линий селекции Пермского НИИСХ.

Почва опытных участков: дерново-подзолистая от среднесуглинистой до тяжелосуглинистой (г. Лобаново) и темно- серая лесная с гранулометрическим составом от среднесуглинистого до тяжелосуглинистого (г. Красноуфимск).

Площадь делянок 25,0 и 16,0 м², повторность четырехкратная. Норма посева 6 млн. семян на гектар. В соответствии с методикой государственного испытания проводили экологические наблюдения в следующие фазы развития: всходы, выметывание, восковая зрелость [7]. Дисперсионный анализ экспериментальных данных проведен по методике [8]. Показатели пластичности (b_i) и индексы условий среды рассчитывали по методике по S.A. Bechar and W.A. Russell, оценку параметров общей (ОАС) – А.В. Кильчевского и Л.В. Митяевой [9, 10].

Результаты.

Метеорологические условия в годы проведения исследований различались по температурному режиму и влагообеспеченности. Гидротермический коэффициент соответствовал показателям 0,71...1,38 (таблица 1).

Таблица 1. Периоды вегетации овса в 2021-2022 гг.

Показатель	г. Лобаново		г. Красноуфимск	
	2021 г.	2022 г.	2021 г.	2022 г.
Всходы-созревание	82	90	70	85
Всходы-выметывание	40	53	40	53
Выметывание-созревание	42	37	30	32
ГТК	1,38	0,88	0,71	0,98

В 2021 году в период всходы- выметывание (40 дней) сложился оптимальный температурный режим от +17,7 до 21,0°C, но с недостаточным увлажнением (62,6- 30,0 мм.). В период «цветения – полной спелости» (42 дня) овса в г. Лобаново наблюдали избыточное увлажнение 169,0 мм (205,8%), среднесуточная температура была выше на 1,3°C относительно средней многолетней.

Недостаточное количество осадков также сокращает продолжительность вегетационного периода в целом, так и отдельных периодов вегетации [11]. В третьей декаде июня и в первой половине июля температура воздуха в г. Красноуфимске была выше на 7,0 °С нормы, сумма осадков составила 75,0 мм, что ускорило наступление фазы восковой спелости зерна.

Период вегетации 2022 год характеризовался неблагоприятным сочетанием климатических факторов, в первую очередь влажной и холодной погодой в мае и июне, а в период цветения – сухой и аномально жаркой. Во второй декаде июля установилась жаркая, сухая погода, которая ускорила наступление фазы восковой спелости зерна из-за уменьшения периода вегетации «выметывание-созревание» до 32-37 дней.

По скороспелости выделился среднеранние сорта Спринт 2, 07-57 с вегетационным периодом в среднем 76-85 дней. Наиболее продолжительный период вегетации у линий 98-35, 08-86, 11-161, он составил в среднем от 79 до 88 дней в зависимости от места экологического испытания (таблица 2).

Таблица 2. Урожайность и вегетационный период сортов и перспективных линий овса в различных экологических точках

Сорт	Урожайность, т/га				Вегетационный период, сутки			
	г. Лобаново		г. Красноуфимск		г. Лобаново		г. Красноуфимск	
	2021г.	2022г.	2021г.	2022г.	2021г.	2022г.	2021г.	2022г.
Стайер-ст.	2,47	4,73	2,97	6,10	81	89	71	85
Спринт 2	2,38	4,18	2,29	5,16	81	89	69	83
98-35	2,21	4,28	2,99	5,97	84	91	72	85
07-57	2,44	4,48	2,96	5,66	81	90	68	84
08-09	2,49	3,81	3,32	6,63	81	91	70	86
08-86	2,73	3,92	4,00	6,65	84	92	72	86
P-95-160	2,59	3,26	2,72	4,70	82	90	70	87
11-161	2,33	3,00	2,50	4,55	84	91	72	87
среднее	2,46	3,96	2,97	5,68	82	90	70	85
НСР ₀₅ т/га	0,15	0,33	0,30	0,31	1	2	1	1
Индекс условий Ij	-0,75	0,75	-1,35	1,35	-	-	-	-

Изучаемые сорта сформировали урожайность от 2,0- 6,65 т/га. Достоверно больше урожайность зерна получили номера 08-86 на 0,26, 1,03, 0,55 т/га (НСР₀₅ т/га = 0,15, 0,30, 0,30) и 08-09 – 0,35, 0,53 т/га (НСР₀₅ т/га = 0,30, 0,31) по сравнению со стандартом Стайер.

Индекс условий среды варьировал от -0,75 до +1,35.

Отрицательные показатели индекса связаны с низким потенциалом сортов, высокие значения указывают на более полную реализацию возможного потенциала генотипа в этих абиотических условиях [4,12]. Наибольшая средняя урожайность (5,80 т/га) сформировалась в благоприятном 2022 году на полях Красноуфимского селекцентра, где наблюдались наиболее благоприятные климатические условия для развития и роста овса, индекс условий среды $I_j = +1,45$. Условия вегетации овса в г. Лобаново были менее благоприятны ($I_j = +0,75$). Недостаточное количество осадков (13 мм) и повышенные температуры (16,1% и +2,7 °С от нормы) в период «выметывание – восковая спелость» негативно отразились на урожае зерна (3,0-4,73 т/га).

В 2021 году сложились худшие условия для формирования урожая зерна. В период «выход-кущение-выметывание» наблюдали жаркую погоду при недостаточном влагообеспечении: 17,7°С, 62,6 мм (+ 0,2°С, 66,1% от нормы) в г. Лобаново и 24,6°С, 29,8 мм (-11,2°С, 34,0% от нормы) г. Красноуфимск. Индекс условий среды имел высокое отрицательное значение ($I_j = - 0,75$ и -1,35) в обеих экологических точках. Средняя урожайность сортов и линий составила 2,46 и 2,97 т/га.

Пластичность, как правило, оценивается по коэффициенту линейной регрессии (b_i). Пластичными называют сорта с повышенным откликом на условия выращивания ($b_i >$). Обычно это сорта интенсивного типа, хорошо отзывчивые на высокий агрофон [13].

В условиях двух точек экологического испытания к пластичным можно отнести сорта Стайер, 98-35, 08-09 и 08-86 ($b_i = 1,16, 1,15, 1,24, 1,11$ соответственно), которые требовательны к высокому уровню факторов внешней среды. Наиболее высокий показатель стабильности ($S^2_i = 0,38$) у линии 08-86, что указывает сортовую реакцию линии на максимальный уровень агротехники (таблица 3).

Таблица 3. Параметры экологической пластичности и адаптивности сортов овса по урожайности

Сорт	x , т/га	b_i	S^2_i	OAC (V_i)
Стайер-ст.	4,07	1,16	0,13	0,31
Спринт 2	3,50	0,95	0,25	-0,26
98-35	3,86	1,15	0,04	0,10
07-57	3,89	1,02	0,09	0,13
08-09	4,06	1,24	0,17	0,30
08-86	4,33	1,11	0,38	0,57
P-95-160	3,32	0,67	0,04	-0,44
11-161	3,10	0,70	0,05	-0,67

У линий 11-161, P- 95-160 коэффициент регрессии ниже 1 ($b_i < 1$). Такие сорта полуинтенсивного вида, пригодные к выращиванию при неблагоприятных климатических условиях или при возделывании на почвах с бедным агрофоном. У данных сортов самое

низкое отклонение величины фенотипической стабильности ($S^2_i=0,04$ и $0,05$) от нуля. Линии 07-57 относятся к среднеинтенсивным ($b_i = 1,02$) и стабильным сортам ($S^2_i = 0,09$), которая в неблагоприятный 2021 год сформировала среднюю урожайность (2,70 т/га). Стандартный сорт Стайер – 2,72 т/га.

Наибольшая адаптивная способность отмечена у линий 08-09, 08-86 и сорта Стайер ($V_i=0,30\dots0,57$).

Выводы. В результате экологических исследований, проведенных в Красноуфимском селекционном центре ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН и Пермском НИИСХ – филиале ФГБНУ ПФИЦ УрО РАН, выделена перспективная линия овса 07-57 с хорошими показателями по зерновой продуктивности (3,89 т/га), общей адаптивной способности ($V_i=0,13$), пластичности и стабильности ($b_i=1,02$ и $S^2_i= 0,09$), с вегетационным периодом среднеранних сортов. Максимальную зерновую продуктивность 4,07...4,33 т/га среднем по сортам и наибольшую адаптивную способность (ОАС (V_i) = 0,30 и 0,57) показали линии 08-09, 08-86 и сорт Стайер. Совместное экологическое изучение перспективных линий продолжается.

Работа выполнена в рамках договора научного сотрудничества ФГБНУ ПФИЦ УрО РАН и ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН №1-сем/2021.

Литература

1. Алабушев А. В. Экспортные поставки и современное состояние рынка зерна пшеницы в России и мире // Достижения науки и техники АПК. 2019. Т. 33, No 2. С. 68–70. DOI: 10.24411/0235-2451-2019-10216
2. Безгодов А. В., Ахметханов В. Ф. Адаптивная способность сортов овса и интенсификация технологии их выращивания в условиях Среднего Урала // Научные исследования: от теории к практике. 2016. Т. 1. № 4 (10). С. 200–210.
3. Кардашина В. Е., Николаева Л. С. Агрэкологическая оценка сортов и перспективных линий овса универсального использования // Достижения науки и техники АПК. 2020. Т. 34 № 5. С. 56 – 60. doi: 10.24411/0235-2451-2020-10511
4. Морозов Н. А., Самсонов И. В., Панкратов Н. А. Оценки исходного материала ячменя на адаптивность к засушливым условиям ставропольского края // Зерновое хозяйство России. 2021. № 5(77). С. 29 – 34.
5. Баталова Г.А., Русакова И.И., Журавлева Г.П., Тулякова М. В., Пермякова С. В. Адаптивные свойства сортов овса селекции НИИСХ Северо- Востока // 2012. № 4 (29). С.9-13.
6. Сапега В. А. Продуктивность и параметры интенсивности и стабильности среднеярового ячменя // Зерновое хозяйство России. 2017. № 3 (51). С. 36-39
7. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур М., 1980. Вып.1. - 269 с.
8. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта М.: Агропромиздат -1985.-351с.
9. Eberhart S.A., and Russell W.A. Stability parameters for comparing varieties // Crop Sci. 1966. – V.6 -№1. – P. 36 – 40.
10. Кильчевский А.В., Хотылева Л.В. Методы оценки адаптивной способности и стабильности генотипов, дифференцирующей способности среды. // Генетика. -1985. - 22(9) № 9. – С.1481 – 1498.
11. Кардашина В. Е., Николаева Л. С. Влияние агрометеорологических условий на урожайность и развитие овса // Пермский аграрный вестник. 2018. №1(21). С. 69 – 76.

Борисов Б. Б., Исламов Ч. М., Фатыхов И. Ш., Мазунина Н. И. Экологическая пластичность и адаптивность ярового ячменя в абиотических условиях Среднего Урала // Пермский аграрный вестник. 2020. №2 (30). С. 31 – 38. Doi 10.24411/2307-2873-2020-10031

Гиреева В. М. Оценка сортов яровой мягкой пшеницы по урожайности и адаптивным свойствам // Аграрная наука Евро-Северо - Востока. 2017. № 4 (59). С. 19 – 23.

Evaluation of spring oat varieties in terms of productivity and adaptability to climatic conditions of the Urals.

W.E. Kardashina¹, L. V. Bessonova², R. I. Vyatkina²

¹FSBSI "Ural Federal Agrarian Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences" 620142, Yekaterinburg, St. Belinsky, 112-a, Po Box 269, Russia

²FSBS Perm Federal Research Center Ural Branch Russian Academy of Sciences,

Russia, Perm, Lenin St. 13-a, 614990,

E-mail: valya.kardashina@yandex.ru

Abstract

The article presents the results of an ecological test of two varieties and six lines of spring oats bred by the Ural Federal Research Center of the Ural Branch of Russian Academy of Sciences in the soil and climatic conditions of the south-east of Perm Region and the south-west of the Sverdlovsk Region. Soil of test sites: sod-podzolic from medium loamy to heavy loam-loam (s. Lobanovo) and dark grey forest with granulometric composition from light-loamy to heavy-loamy clay (Krasnoufimsk town). The purpose of the study: to reveal promising breeding lines adapted to the conditions of the Urals. Ecological plasticity (bi) and environment index (Ii) were determined according to the method developed by S.A. Ebehart and W.A. Russell, general parameter estimation (OAS) - A.V. Kilchevsky and L.V. Khotyleva. The year 2022 was relatively more favorable in terms of abiotic conditions ($Ij = 0,75$ and $1,35$). Average yield of varieties for 2020-2021 at two ecological points was 3,77 t/ha and varied depending on the place of testing – from 2,46-5,68 t/ha. According to the results of the study, the maximum average grain productivity was 4,07 – 4,33 t/ha and the highest adaptive capacity ($OAC_i = 0,30$ and $0,57$) were shown by lines 08-09, 08-86 and the variety Stayer. A mid-early breeding line 07-57 was identified with good parameters for grain productivity (3,89 t/ha), general adaptive ability ($Vi = 0,13$), plasticity and stability ($bi = 1,02$ and $Sdi = 0,09$).

Keywords: oats, variety, productivity, adaptability, ecological plasticity, stability.